

Artículos

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022)

Maira Annoni

Investigadora independiente

Aluminé García

Investigadora independiente

> Resumen

El presente artículo aborda la descripción y análisis de tres instalaciones performáticas presentadas en Buenos Aires, Argentina, entre 2016 y 2022: *Topologías para cuerpos infinitamente inconquistables* de Edgardo Mercado, *Estación en tránsito* de Melisa Zulberti y *El ángulo muerto* de Lucía Giannoni, considerando que han operado en sus creaciones desde una perspectiva en la que el cuerpo como objeto de experiencia estética interpela a las artes del movimiento, en el universo particular de cada una de estas creaciones. A partir de perspectivas de Jean-Luc Nancy, Michel Foucault y Donna Haraway, se realiza una aproximación a ese enfoque, estableciendo asimismo relaciones con los conceptos de performance e instalación acuñados por Diana Taylor, Claudia Kozak y Boris Groys. Por medio de la recopilación de material audiovisual, fotografías de las obras, entrevistas realizadas a lxs artistas y la experiencia de expectación, se realiza un acercamiento a los materiales compositivos para proponer reflexiones acerca de los aportes de las artes del movimiento al campo de la instalación performática y viceversa.

> Palabras clave

Instalación performática, cuerpo, experiencia, movimiento, disciplinas.

> Abstract

This article addresses the description and analysis of three performative installations presented in Buenos Aires, Argentina, between 2016 and 2022: *Topologías para cuerpos infinitamente inconquistables* by Edgardo Mercado, *Estación en tránsito* by Melisa Zulberti and *El ángulo muerto* by Lucía Giannoni, considering that they have operated in his creations from a perspective in which the body as an object of aesthetic experience challenges the arts of movement, in the particular universe of each of these creations. Based on perspectives from Jean-Luc Nancy, Michel Foucault and Donna Haraway, an approach to this approach is made, also establishing relationships with the concepts of performance and installation coined by Diana Taylor, Claudia Kozak and Boris Groys. Through the compilation of audiovisual material, photographs of the works, interviews with the artists and the experience of expectation, an approach to the compositional materials is made to propose reflections about the contributions of the movement arts to the field of installation performative and vice versa.

> Keywords

Performative installation, body, experience, movement, disciplines.

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022)

En el presente texto, nos proponemos analizar tres obras enmarcadas dentro de la categoría de “instalación performática”, desde la perspectiva del cuerpo, en tanto objeto de experiencia estética. Nuestra motivación surge del interés por investigar acerca del hacer artístico en el marco de la contemporaneidad, cuya hibridación de lenguajes implica un deslizamiento en los límites entre las disciplinas artísticas y por tanto de su objeto y materialidad y en la que el cuerpo resulta un factor principal (y nuestro objeto de estudio).

Nos inclinamos entonces hacia la observación de los modos en los que lxs artistas de nuestro corpus proponen una corporalidad particular, en diálogo con la instalación performática como marco. Esto, en un período acotado, que no pretende plantear una generalidad y considerando que el trabajo realizado en el campo performático en estos últimos diez años en la Ciudad de Buenos Aires nos es cercano en tiempo y espacio y que por lo tanto incluye a *Topologías para cuerpos infinitamente inconquistables* (Edgardo Mercado, 2016), *Estación en tránsito* (Melisa Zulberti, 2020) y *El ángulo muerto* (Lucia Giannoni, 2022).

Nos proponemos realizar una descripción detallada del desarrollo de las tres creaciones, teniendo como principal objetivo la interrogación acerca del cuerpo como objeto de experiencia estética, y cómo este concepto dialoga con el conjunto de elementos que componen dichas creaciones. En este sentido, nos proponemos reflexionar acerca de las formas en las que el cuerpo aparece como discurso disruptivo en cada una de los casos a analizar.

A su vez nos dispondremos a estudiar la multidimensionalidad del *performance* y en particular de la instalación performática que apunta a las conexiones entre los actos estéticos, políticos, económicos, lúdicos, sexuales, religiosos, entre otras. En ese sentido, seguimos a Diana Taylor (2012), quien sostiene que mientras algunos analistas tratan de crear divisiones estrictas entre estos quehaceres culturales, es su interés enfatizar que las continuidades entre ellos iluminan relaciones significativas. Asimismo, acerca de la instalación y el *performance*, Claudia Kozak desarrolla la noción de “arte relacional”, término acuñado por Nicolás Bourriaud a mediados de la década de los noventa, como una “profundización del género de la instalación y a menudo una combinación entre instalación y *performance*” (Kozak, 2016: 184) y que sirve de fundamental horizonte de nuestra investigación.

En ese marco, realizaremos una descripción de las obras a analizar poniendo el foco en el cuerpo como objeto de experiencias y experimentación; a su vez, detallaremos los materiales utilizados en cada propuesta, y como éstos dialogan con lxs performers y el público. Para llevar a cabo esta tarea, se ha de utilizar una investigación documental que nos permitió recopilar datos, escritos, entrevistas, material bibliográfico y audiovisual, seleccionar conceptos que nos resultan operativos (instalación performática, *performance*, corpus, instalación, disciplinamiento, cyborg) e incorporar la experiencia como espectadoras y partícipes de estas propuestas.

El análisis de las tres obras se realizará desde este enfoque, que no descarta esa perspectiva subjetiva, reflexionando desde algunos ejes: material kinético, relación entre los cuerpos humanos y no humanos, relación con lxs visitantes/ transeúntes/ público, estructuras compositivas en relación con el movimiento, dispositivos que construyen la instalación.

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

Algunas referencias conceptuales

Para comenzar a delinear nuestro marco teórico, vamos a tomar como referente a Claudia Kozak y su libro *Tecnopoéticas argentinas, en el que la autora expresa que “la instalación artística es un tipo de obra que por sus límites difusos da lugar a caracterizaciones inestables”* (2012: 141). El término *instalación* es acuñado a finales de la década de 1960 y principios de 1970, de la mano de múltiples expresiones estéticas como el arte conceptual, la intervención, la ambientación y el happening, que comparten como características comunes su carácter efímero, su necesidad del espacio para su desarrollo, y a espectadores/as activos/as. Kozak nombra a la instalación, en este sentido, como una obra de *entorno*, donde prima la necesidad de crear un espacio sensible vinculado necesariamente con la obra.

Boris Groys (2014) dice, además, que la instalación como tal provoca una transformación del espacio público, vacío y neutral:

(...) una obra de arte individual que invita al visitante a experimentar ese espacio como el espacio holístico y totalizante de la obra de arte. Todo lo que se incluya en tal espacio se vuelve parte de la obra sencillamente porque está ubicado dentro de él (54).

Asimismo, una de las características principales de la instalación es la invitación a ser partícipe de una experiencia sensorial global:

La interdisciplinariedad de la instalación es una característica que amplía las posibilidades sensitivas del espectador estableciendo una comunicación diferente a la tradicional relación retiniana de la pintura o la escultura. En este sentido los recursos utilizados no son necesariamente visuales sino que pueden provenir también de otras esferas artísticas, o incluso, extra-artísticas (...) La instalación no ha dejado de ser permeable a todas las incorporaciones técnicas que el mundo del arte ha adoptado (Kozak, 2012: 142).

Por otro lado, el concepto de performance, surge en los años sesenta como un cruce entre las artes visuales, la música, la danza, el teatro, la poesía, el cine experimental, el videoarte, y en el que prima el evento y la acción, que se realizan “en museos, salas de exposiciones y otros lugares no convencionales como el espacio público” (Kozak, 2012: 181).

Diana Taylor (2012) plantea al *performance* desde su carácter de práctica corporal que ofrece también una manera de generar y transmitir conocimiento a través del cuerpo y esta perspectiva se encuentra en sintonía con la afirmación de Kozak de que “la performance busca capturar las tensiones políticas e históricas de su propio tiempo y amenazar el status quo así como el control de la administración de los cuerpos socialmente disciplinados” (2012: 181). Desde esa perspectiva, el performer manifiesta con su cuerpo no solo su presencia, entendida como materia orgánica, sino también como archivo histórico de experiencias que interpelan de forma directa al espectador y su propia experiencia de vida.

En cuanto a una perspectiva para acercarnos a ciertas concepciones del cuerpo, nos inscribimos dentro de los términos planteados del filósofo Jean-Luc Nancy (1992) quien considera al cuerpo como un corpus que expone la fractura de sentido que supone la propia existencia. El cuerpo es el ser-expuesto del ser. Cada zona del cuerpo tiene en sí misma el valor de lugar de exposición del ser, sin jerarquías, es la unidad de un

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

ser fuera de sí:

Un cuerpo es una imagen ofrecida a otros cuerpos, todo un corpus de imágenes que pasan de un cuerpo a otro, colores, sombras locales, fragmentos, granos, areolas, lúnulas, uñas, pelos, tendones, cráneos, costillas, pelvis, vientres, meatos, espumas, lágrimas, dientes, babas, fisuras, bloques, lenguas, sudores, licores, venas, penas y alegrías, y yo y tú (Nancy, 1992: 85).

Para Nancy la única verdad es la evidencia sensible aquí y ahora del cuerpo, este es y se piensa a sí mismo, es un cuerpo pensante. El cuerpo es materia pensante y cada pensamiento es un cuerpo.

De ahí que no tenga sentido hablar de cuerpo y de pensamiento separadamente uno del otro, como si pudiesen ser subsistentes cada uno por sí mismo: no son otra cosa que su tocarse uno a otro, el tacto de la fractura de uno por otro, de uno en otro. Ese toque es el límite, el espaciamiento de la existencia (Nancy, 1992: 30).

En articulación con esta perspectiva, encontramos productivo para nuestro análisis establecer algunas conexiones con las proposiciones que Michel Foucault desarrolla en *Vigilar y castigar* (1975) en cuanto a que “en toda sociedad, el cuerpo queda prendido en el interior de poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones” (135) que denomina disciplinas. Es decir, “los métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad” (141). La disciplina somete a los cuerpos y los ejercita para ser “cuerpos dóciles” y disocia el poder del cuerpo: mientras aumenta sus capacidades físicas en términos de utilidad, las fuerzas de ese mismo cuerpo disminuyen, lo vuelven obediente y por lo tanto más moldeable para su dominación.

Es este un punto de encuentro entre Nancy y Foucault, dado que ambos autores analizan y exponen la problemática del cuerpo en un sistema capitalista que los moldea para su explotación en función de la acumulación de capital, y en un sistema jerárquico que separa el pensamiento del cuerpo y jerarquiza al primero en detrimento del segundo, a la vista por sobre el sentido del tacto y la palabra por sobre el movimiento. Como afirma Nancy:

Los cuerpos están primeramente en el esfuerzo del trabajo. Los cuerpos están primeramente en el traslado hacia el trabajo, de vuelta del trabajo, a la espera del descanso, buscándolo y rápidamente dejándolo, y, al trabajar incorporándose a las mercancías, mercancía en sí mismo, fuerza de trabajo, capital no acumulable, vendible, que puede agotarse en el mercado del capital acumulado, acumulador. [...] cuerpos canalizados únicamente hacia su equivalente monetario, únicamente hacia la plusvalía de capital que se reúne y se concentra ahí (1992: 76).

El *performance* aparece entonces como una contrarespuesta artística a esta coacción que ejerce el disciplinamiento de los cuerpos. No hay utilidad y docilidad en los cuerpos performáticos, sino todo lo contrario: siempre hay en el *performance* una actitud disruptiva hacia los múltiples sistemas de represión y los discursos hegemónicos avalados por la sociedad y el sistema.

Por otro lado, siguiendo a Foucault, la distribución de los individuos en el espacio es primordial para la disciplina:

Al organizar las celdas, los lugares y los rangos, fabrican las disciplinas espacios complejos: arquitectónicos,

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

funcionales, y jerárquicos a la vez. Son unos espacios que establecen la fijación y permiten la circulación (...) garantizan la obediencia de los individuos pero también una mejor economía del tiempo y de los gestos (1975: 151).

Ante la presencia de multitudes confusas, inútiles o peligrosas, la disciplina procede a organizar lo múltiple e imponer un orden. La instalación performática, desde nuestra perspectiva, genera un espacio-tiempo distinto, que se distancia de la temporalidad en la que se encuentran sumergidos los cuerpos disciplinados: “En el buen empleo del tiempo, nada debe permanecer ocioso o inútil” (Foucault, 1975: 156) y la instalación se plantea como una reivindicación del ocio y una oda a la no productividad.

En cuanto a otras perspectivas del cuerpo que sumamos a las mencionadas, resulta interesante el concepto de *cyborg* introducido por Donna Haraway, en tanto que “un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. La realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, un mundo cambiante de ficción” (1984: 2)

En esta línea nos interesa rescatar esta noción de cuerpo ampliada como un organismo híbrido que resulta de la interrelación entre objetos humanos y no humanos, ya que consideraremos como cuerpo de conocimiento a todos aquellos elementos que compongan la escena, incluidas las máquinas y otros instrumentos pertenecientes al mundo electrónico y digital. En la naturaleza de la escena se busca difuminar las fronteras entre los cuerpos humanos y no humanos que forman parte del espacio escénico. Se concibe a la naturaleza como una construcción que da forma en la interrelación de todos los elementos que la componen. O como plantea Haraway, “la naturaleza es un lugar común y una construcción discursiva poderosa, resultado de las interacciones entre actores semiótico-materiales, humanos y no humanos” (2015: 12).

En este marco en el que algunos conceptos nos resultan operativos para abordar nuestro corpus de instalaciones performáticas, realizaremos una descripción de los objetos y dispositivos que componen el espacio escénico así como también de los elementos que compongan el cuerpo de la escena, incluyendo trayectorias y propuestas kinéticas, tanto de los intérpretes como del público.

Dado que en todos los casos del corpus se han producido diferentes presentaciones, se especifica en cada uno de los ejemplos a cuál se hace referencia específica en el correspondiente análisis.

Artículos

Topologías para cuerpos infinitamente inconquistables

Idea y dirección: Edgardo Mercado

Locación: Centro de la Artes UNSAM, Sánchez de Bustamante 75. CABA.

2 de junio de 2016.

Los cuerpos de la instalación

El espacio de *Topologías para cuerpos infinitamente inconquistables* se delimita a partir de un plástico transparente de gran extensión que cubre por debajo y por encima el cuerpo de lxs performers, formando un tablero rectangular. Para ingresar, lxs visitantes deben sacarse el calzado y así introducirse al mundo creado por lxs performers. Desde el primer momento público e intérpretes por igual, entran en contacto con este elemento y la experiencia sensorial hace que todxs lxs participantes se encuentren inmersos en el mismo universo performático. En este sentido, *Topologías...* se vuelve un claro ejemplo que ilustra lo propuesto por Boris Groys acerca de lo que sucede con el espacio en las instalaciones. El plástico funciona como un elemento que democratiza el espacio de la obra de arte, dado que lxs visitantes pasan directamente a formar parte de ese espacio holístico y totalizante y por lo tanto de la propia obra de arte. Edgardo Mercado explica que “los visitantes tenían que ir de a poco desinflando el plástico, el objetivo era lograr que terminaran sentadxs o acostadxs hasta dejar a los demás performers prisioneros” (Entrevista personal, 15/06/23).

Otros elementos importantes de la puesta a destacar son los micrófonos que reproducen el sonido ambiente y amplifican otros: respiraciones, el roce contra el plástico, los pasos al caminar, y lo que sucede en el tiempo presente de la instalación. Los objetos (plástico, micrófonos) a la vez que escenografía, son sonido y movimiento. Estos ayudan a crear el clima de la instalación en el que lxs visitantes se encuentran inmersos.

En la búsqueda por habilitar una experiencia holística resulta evidente la necesidad de apropiarse de elementos no humanos para lograr acercar a la multitud de visitantes aquellos sonidos que son los resultantes de las interacciones entre actores humanos (intérpretes/performers/visitantes) y no humanos (plástico, micrófonos). Hay una intención en destacar la importancia de esos sonidos en la construcción de la obra como espacio sensorial totalizante. De otro modo, estos pasarían desapercibidos en la multitud.

En este caso, el plástico funciona como creador del entorno, como un hábitat ficcional concreto que abre el juego a la exploración del movimiento en relación a lo que propone ese objeto en específico. Los micrófonos funcionan como una extensión de los cuerpos que se relaciona con la idea de *cyborg*, propuesta por Donna Haraway (1984). Con ellos los cuerpos humanos adquieren una habilidad que no poseen por sí mismos: reproducir sonidos casi imperceptibles por el oído humano y amplificarlos a gran escala.

En relación a lxs intérpretes, podemos observar que hay dos tipos de roles posibles: por un lado quienes transitan por debajo del plástico y por el otro quienes realizan su recorrido por encima de él.

Lxs intérpretes que se encuentran debajo del plástico utilizan elementos de *flying low* y *release* para desarrollar una serie de movimientos que lxs conecta con el entorno. Los desplazamientos se realizan en

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

un plano bajo con la mayor parte del cuerpo en un doble contacto suelo/plástico. Estos se dan a través de patrones elementales de movimiento como reptar, gatear, rodar, que constituyen las primeras formas de desplazamiento humano. Lo que vemos en esta experiencia es una serie de pruebas que atraviesa el cuerpo, no solo en su propia materialidad, sino en conexión con su entorno. La búsqueda principal, dentro del material kinético, está atravesada por la experiencia que propone el plástico. Este objeto lxs atrapa, lxs asfixia y limita su despliegue por el espacio, a la vez que abre un abanico de posibilidades en relación al movimiento ya que les propone un juego constante con el objeto y con el entorno.

Lxs performers que transitan por encima del plástico, ofician, en palabras de Mercado (2023) como lazarillos o “performers facilitadores”. Son lxs encargadxs de generar un vínculo entre el plano que se encuentra por encima y el que está por debajo. Éstxs tienen un contacto directo, sin intermediarios, con el público, a tal punto que se funden y confunden con ellxs: “Al entrar el público, una de las primeras acciones que tenían los performers era aquietar a las personas, bajarles los decibeles, invitarlos a una ceremonia o un ritual donde era necesario un nivel de energía mucho más bajo al que traían de la calle” (Entrevista personal, 15/06/23).

En la entrevista brindada, Mercado expone que otra de las misiones asignadas a estxs performers se referían recopilar toda la información posible “en superficie. Para ello debían recuperar la información sonora de los cuerpos a través de los micrófonos y una vez que el plástico se hubiera desinflado revelar las formas que proponían lxs performers que estaban por debajo y acompañar a lxs visitantes para que ellxs mismxs se animaran a develar esos cuerpos.

Figura 1. *Topologías para cuerpos infinitamente inconquistables* (Edgardo Mercado, 2016). Foto: Pablo Carrera Oser

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

El público es pieza fundamental para realizar dicha instalación: “Estoy pensando en un proceso que pueda envolver al público involucrándolo como parte constitutiva de la instalación. Quiero que lo lúdico esté presente, pero que traiga consigo una atención diferente a las percepciones y que nos interpele sobre los grados y necesidades de comunicación de los cuerpos”, dice Mercado (2016). Invita al público a poder tomar decisiones acerca de lo que desean ver y sentir, siendo responsables de la experiencia que transitan en dicha instalación. Esta participación activa lxs invita a escuchar, a la vez que provocar los sonidos que generan el ambiente.

Es una performance que involucra todos los sentidos e invita a despertar el contacto de las personas con el objeto y con el resto de las personas presentes. Es una propuesta inmersiva estética a la vez que sensorial.

En este sentido, en *Topologías...* el vínculo entre performers y público es fluido y constante, ambos se retroalimentan para darle forma a la escena. Es una invitación a formar parte de un mundo donde reina el ocio, un espacio alejado de la productividad, que permite una investigación guiada por el deseo. Aquietar el tiempo para volver a lo más primario, amplificar todos los sentidos para indagar más aún en todas las formas o todas las herramientas que tienen los cuerpos como objetos de conocimiento. Se produce una desjerarquización, en materia de artes del movimiento, entre cuerpos entrenados y cuerpos no entrenados poniéndolos en igualdad de condiciones en el tránsito de la experiencia performática. O como dice Nancy:

(...) los cuerpos no pertenecen al dominio donde “saber” constituye la cuestión. Experiencia no es saber, ni no-saber. Experiencia es travesía, transporte de borde a borde, transporte incansante de un borde a otro a lo largo de todo el trazado que desarrolla y que limita una realidad (1992: 77-78).

Los cuerpos dóciles se ven entonces inmersos en un no tiempo y no lugar en el que pierden su utilidad para entregarse a la experiencia del cuerpo: la instalación invita a lxs visitantes a adentrarse en el universo creado por el coreógrafo y director en conjunto con lxs performers quienes facilitan el tránsito por la experiencia al mismo tiempo que trazan los límites dentro de las acciones permitidas y no permitidas durante el desarrollo. “Había gente que se obsesionaba con los performers, algunos los querían patear, otros romper el plástico porque pensaban que se estaban asfixiando. Había que estar atento, porque uno nunca sabe con qué chip viene el público de afuera. No estaba todo permitido, era una instalación en la que había mucho que se podía hacer pero había cosas que no estaban permitidas” (Entrevista personal, 15/06/23). La tarea de lxs performers consistía en guiar a lxs transeúntes de una manera no invasiva, desde la mirada o los gestos.

En este sentido, retomando a Boris Groys (2014), si bien la instalación implica una apertura democrática del espacio de la exhibición, es decir una invitación a que lxs visitantes sean parte directamente del espacio de la obra, ese espacio es primeramente una creación del artista, por lo cual no se trata de un accionar anárquico, sino que posee ciertas reglas. En la instancia previa a la apertura pública de ese espacio, hay una decisión del artista en relación a cuáles serán las libertades y los límites que se le presentarán al público una vez que haya sido invitado a ingresar en la instalación.

El final de la experiencia se da de la mano de la puesta de luces que indica que la instalación performática ha llegado a su punto cúlmine. Se apagan las luces del espacio performático y se encienden solo las que iluminan el espacio donde había quedado el calzado y las pertenencias de lxs espectadorxs.

Artículos

Estación en tránsito

El cuerpo es el ser aquí y ahora, es la exposición de la existencia, la superficie.
Cada zona del cuerpo tiene en sí misma el valor de lugar de exposición del ser, sin algún
telos extrínseco. El cuerpo es la exposición finita de la existencia que en eso se vuelve evidencia.
Jean- Luc Nancy (2003, *Corpus*).

Idea y dirección: Melisa Zulberti

Locación: Estación "Carlos Gardel", Línea B de subterráneos.

Fecha: 1 de febrero de 2020.

Los cuerpos de la instalación

Estación en Tránsito es una instalación performática creada para el FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires) en 2020 y que tuvo lugar en un local o vidriera de la estación Carlos Gardel de la línea B de subterráneos, desde las 18 hasta las 00 hs. La directora creó dos instalaciones performáticas que suceden en simultáneo, y hacen alusión a dos estaciones del año antagónicas: invierno y verano. En ambas escenas el sonido era el resultado de lo que sucedía en tiempo real dentro de la propia instalación. Lxs transeúntes escuchaban a través de parlantes, ubicados en el exterior, que amplificaban los diversos sonidos producidos durante la activación.

El ambiente de la primera escena que describiremos está construido a partir de varios elementos asociados al verano. Las paredes del fondo son de color naranja intenso y están acompañadas de una luz general de color cálido.

En la pared del fondo, ubicado hacia el lado derecho, se puede apreciar un pequeño espejo redondo. El espacio, cubierto de arena, posee una pequeña pileta inflable llena de agua en el centro de la escena, un ventilador, una toalla típica de playa, dos banquetas de color transparente y un pequeño inflable porta vaso con la forma de una isla con una palmera.

Artículos

Figura 2. *Estación en tránsito* (Melisa Zurberti, 2020). Foto: Car Martínez

Sin embargo, el vestuario de la performer contrasta con los elementos de la escena ya que está conformado por un pantalón de vestir largo y una camisa de mangas larga o, en otras ocasiones, un suéter rosa. En el transcurso de la instalación, la performer utiliza varios elementos como antiparras, hojas de papel blanco y una gran cantidad de Post-it para modificar tanto la forma de su rostro como la visión que ella tiene del entorno.

La intérprete pasa de cubrir completamente su propio cuerpo en arena, reposando la cabeza sobre las hojas, hasta realizar una danza semejante al acto de nadar o moverse en el agua; de sumergir su rostro en la pileta por unos minutos en una aparente situación de probar su resistencia, hasta pararse frente al espejo y cubrir su rostro con Post-it, modificando así su percepción de la vista. Todas estas acciones aleatorias van construyendo un mundo donde predomina lo absurdo.

Artículos

Figura 3. *Estación en tránsito* (Melisa Zurberti, 2020). Foto: Car Martínez

En la segunda escena que describiremos predomina visualmente el color blanco. Las paredes están pintadas de ese color y la iluminación genera un ambiente frío. El suelo está cubierto de un material parecido al telgopor picado que remite a la nieve. En el centro, una mesa larga transparente, dos bancos del mismo material, en la pared posterior dos toallas blancas colgadas y en el suelo una heladera portátil de color azul eléctrico. En este caso son dos performers las que se encuentran dentro de la instalación. Una de ellas está vestida con una traje de baño negro entero, y lleva una “riñonera” de color flúo amarillo; la otra viste un traje de baño pero de dos piezas y de color claro. Ambas performers poseen micrófonos de los que se denominan coloquialmente “corbateros”. En el desarrollo de la escena aparecen otros elementos tales como un celular, auriculares, anteojos de sol negros, dos gorras con visera de color claro, máscaras de snorkel, marcadores, botellas de vidrio con agua, un libro, una red, unas paletas y una pelota de pin-pon y dos pomos de espuma en aerosol. Todos estos elementos son de colores fríos y funcionan además como punto inicial para el desarrollo de las acciones que las performers realizan dentro de la instalación.

Estas acciones están descontextualizadas del espacio en donde se desarrolla la performance. Es decir, que la instalación se abstrae de su contexto (estación del subterráneo, vidriera, transeúntes) para crear un universo que se distancia de esa realidad. Así los espectadores pueden observar desde el otro lado de la vidriera diversas situaciones tales como: una de las performers tararea y escucha música con auriculares mientras otra lee un libro; las performers transforman la mesa transparente en una mesa de pin-pon colocando una pequeña red en el centro y se disponen a jugar un partido; ambas performers se sientan en el suelo cubierto de telgopor, se cubren con las toallas, sacan comida de la heladera azul y comienzan a comer; se colocan las máscaras azules de snorkel ambas se acuestan en el suelo, una de ellas cierra los ojos y descansa boca abajo, la otra la cubre por encima con las toallas blancas; una de las performers empieza a cubrir la vidriera con espuma.

Artículos

Ambas instalaciones comparten un mismo momento en el que las performers comienzan a escribir con un fibrón diversas frases en el vidrio que las separa del público. A partir de esta acción se puede apreciar un gesto de disolución de la cuarta pared ya que el límite entre el espacio de lxs espectadorxs y el de la instalación se pone en primer plano.

Figura 4. *Estación en tránsito* (Melisa Zulberti, 2020). Foto: Car Martínez

Las instalaciones dialogan con la tensión entre el sentido que se organiza desde lo escenográfico, la propuesta de vestuario, el mundo que se abre a partir de la elección de los objetos y la interpretación de las performers. Cada uno de estos puntos ofrecen aperturas hacia diversas lógicas de sentido que en algunos casos hasta llegan a la contraposición (pileta-pantalón y camisa de vestir; ambiente frío-traje de baño). Por lo tanto es en la confluencia de propuestas estéticas que se completa el concepto de la obra. Esto a su vez da lugar a interpretaciones del orden de lo absurdo.

La instalación irrumpe en un espacio cotidiano, como es la estación de subterráneos, para presentarnos un universo surrealista a la vista de lxs transeúntes. En este sentido el tránsito de lxs visitantes se vuelve pieza clave de la obra ya que esta se propone capturar su atención para así detener por unos instantes aquellos comportamientos mecánicos diarios y permitirle adentrarse en un mundo onírico distanciado del paisaje de las lógicas cotidianas.

Lxs visitantes tienen la posibilidad de elegir cómo y cuánto quieren ver. *Estación en tránsito* es una especie de fisura en el tiempo y en la rutina de quien va o vuelve de trabajar, tomando el subte para ello. En este sentido, retomando a Jean Luc Nancy (2003), se puede decir que estos cuerpos sumidos en el esfuerzo del trabajo, los cuerpos vueltos mercancía, experimentan un instante de ocio por fuera del sistema capitalista que explota los cuerpos en función de la acumulación de capital, entonces la obra lxs entrega un pequeño, quizá ínfimo, momento de fuga.

Esta instalación hace del espacio público un lugar sensible capaz de habitar un mundo ilusorio. O, en palabras de Bishop, “el mejor arte de instalación se caracteriza por cierto antagonismo hacia su entorno,

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

una fricción con el contexto que opone resistencia a la presión organizativa y que, en su lugar, establece sus propios términos de interacción” (2008: 52).

Cabe destacar que la idea de construir una instalación performática en un espacio como la estación de subterráneos, refuerza la búsqueda originaria de la instalación en cuanto a irrumpir no solo en el museo y galerías sino también en espacios públicos no convencionales. A su vez logra llegar a un público variado el cual, en algunos casos, no accede con frecuencia a dichos espacios artísticos. *Estación en tránsito*, es una instalación performática de carácter duracional que le permite al público visitar la instalación dentro de un amplio rango horario. Esto también modifica constantemente el flujo de quienes presencian el acto performático. A su vez, este carácter duracional produce que cada espectador presencie momentos diferentes dentro del desarrollo de la performance, y que, por lo tanto, cada uno se lleva su propia experiencia.

Al decir de Groy, “el verdadero visitante de una instalación de arte no es un individuo aislado sino una colectividad de visitantes” (2014: 61). Por lo tanto, entendemos que incluso en la individualidad, quienes transitan la instalación pertenecen a un colectivo de gente que tiene en común, primeramente, el hecho de habitar el mismo espacio. Luego pueden compartir o no la mirada hacia la obra.

Artículos

El ángulo muerto

Cuerpo tocado, tocante, frágil, vulnerable, siempre cambiante, huidizo, inasible, evanescente ante la caricia o el golpe, cuerpo sin corteza, pobre piel tendida en una caverna donde flota nuestra sombra.

Jean-Luc Nancy (2007, *58 indicios sobre el cuerpo*)

Idea y dirección: Lucía Giannoni

Locación: Tecnópolis - Sala de Danza - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.

Fecha: 4 de marzo de 2023. (Estreno: 2022).

Los cuerpos de la instalación

El espacio se conforma a partir de un cubo de grandes dimensiones cuyos lados están compuestos por pantallas. El mismo se encuentra ubicado en el centro de la sala. De esta manera se convoca al público para ubicarse rodeando al artefacto. Cadapantalla proyecta diversas imágenes que a su vez van cambiando a lo largo de la performance (partes del cuerpo de la intérprete, textos, texturas visuales, entre otros).

Figura 5. *El ángulo muerto* (Lucía Giannoni, 2022). Foto: Gonzalo Quintana

Lxs espectadorxs son invitadxs a ingresar al espacio democratizado de la instalación y allí tienen la posibilidad de elegir desde qué perspectiva observar. En este sentido se habilita la circulación del público, cuyo interés puede variar entre la curiosidad por descubrir qué es lo que puede verse en cada una de las pantallas y la necesidad de mantenerse durante un tiempo más o menos prolongado en el mismo lugar

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

para apreciar el desarrollo de una misma imagen en movimiento. *El ángulo muerto* rompe con ciertos acuerdos implícitos que podríamos pensar que condicionan tradicionalmente los modos de ver una obra y qué esperar de ella: llegar y sentarse en sus butacas para presenciar la exhibición. Sin embargo, en este caso la propuesta es sumergirse y adentrarse en el mundo creado, y convocar a lxs espectadorxs a tomar sus propias decisiones, a nivel individual y colectivo, en cuanto a cómo presenciar el acto performático. La dinámica de circulación se establece con el movimiento propio de lxs participantes. Principalmente por la disposición espacial, la obra le devuelve al público una percepción de su propio cuerpo, tomando conciencia del volumen y de la relación entre los cuerpos humanos y no humanos que comienza a operar como elementos de la instalación performática.

En un primer momento, el cuerpo de la intérprete se presenta como un cuerpo fragmentado, un cuerpo inmaterial cuya fisicalidad se construye a través de una pantalla. La obra inicia con una proyección diferente en cada lado del cubo. Por un lado tenemos un texto literario que funciona como actor semiótico-material (Haraway, 2019) que describe, tanto en español como en inglés, parte del mundo ficcional creado por Giannoni. Por otro lado, se puede observar a la intérprete sentada en un escritorio plagado de objetos de uso cotidiano como libros, un vaso de vidrio, una lámpara, flores y latas. Estas primeras imágenes funcionan a modo de presentación tanto del mundocreado, como de los cuerpos que habitan ese mundo. Y nos brinda la posibilidad de observar las distintas identidades que componen a la coreógrafa:

Empecé a desarrollar un pensamiento, que tiene que ver con que la identidad es algomúltiple, no es algo simple, no es algo único, ese fue mi primer punto de partida. Y la idea de que somos una acumulación de identidades, una acumulación de personalidades que fuimos cambiando, mutando, muriendo y volviendo a nacer millones de veces desde que nacemos y no solo con lo que somos y fuimos sino con lo que pensamos que vamos a ser (Entrevista personal, 25/05/23).

Finalizado este momento, las pantallas se vuelven blancas, creando una ilusión de presencia y ausencia que parecen producir, en los cuerpos que presencian la escena, una necesidad de moverse y a la vez mover el espacio. La acción de estos cuerpos le imprime a la obra un nuevo ritmo y dinámica diferentes a lo ya planteado a través del dispositivo performático. Es decir que son lxs espectadorxs quienes completan la espacialidad de la obra al verse obligadxs a elegir desde qué perspectiva observar, como así también si hacerlo desde la quietud o desde el movimiento.

Y sigue Giannoni:

Yo siempre confío en que si uno le da las indicaciones necesarias, o no tantas, el público, aunque no le quede otra, va a accionar. Para mí las instalaciones performáticas y los trabajos performativos, le piden al público cosas, le piden que resuelva, que tomen decisiones. Creo que es lo más interesante de ese tipo de formatos que no te entrega todo resuelto sino que depende un poco de que haces vos en función de eso de lo que recibís y de qué manera te vinculás con eso (Entrevista personal, 25/05/23).

Lo siguiente que podemos ver en la pantalla es un primer plano del rostro de frente de la intérprete. A partir de este momento las pantallas comienzan a mostrar distintas partes del cuerpo de la performer visto desde ángulos variados. No se muestra el cuerpo entero u ordenado, sino que en esta fragmentación la imagen resulta por momentos indescifrable. No siempre se logra identificar qué es lo que se está viendo debido a que los fotogramas parecen buscar cierta incomodidad y no revelar la información completa, para así modificar la percepción de un cuerpo a través de la imagen:

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

El punto inicial de *El Ángulo Muerto* fueron esos dos lugares: la idea de identidad como una acumulación y la búsqueda por encontrar algo que me permita cambiar la percepción de ese cuerpo, de cómo mirarlo, encontrar una forma en la que se multiplique el cuerpo y cambie aunque sea el mismo (Entrevista personal, 25/05/23).

En este sentido la cámara y el montaje toman un papel principal constituyendo así un cuerpo-cámara. El dispositivo técnico digital es el nexo con el cuerpo humano en movimiento y es lo que nos acerca ese material. Funciona como un acceso a ciertas imágenes que de otra manera serían imposibles de vislumbrar por el público. De esta manera se vuelve a democratizar el espacio y además el acceso a la información que se devela en la obra.

La naturaleza de la obra descompone al cuerpo de Lucia Giannoni desde diversas perspectivas semiótico-materiales, humanas y no humanas, y lo reconstruye desde la interrelación entre todas ellas. Por lo tanto podemos decir que en la temática de la obra aparece con claridad la idea de *cyborg* (Haraway, 1984).

El cuerpo de la obra se compone a raíz de la integración entre un cuerpo humano y algunos otros cuerpos no humanos (cámara, pantallas, cubo), lo que da origen a un nuevo cuerpo que es el que interactúa la mayor parte del tiempo con los espectadorxs.

Casi al final de la performance se produce una suerte de descubrimiento del dispositivo escénico: las pantallas comienzan a moverse desde adentro hacia afuera y el cubo comienza a abrirse para dejar ver el interior del artefacto. Se habilita entonces un nuevo espacio escénico en el que la cara interna de las pantallas funcionan como fondo de una especie de set de filmación: varias cámaras filmadoras apostadas alrededor de la intérprete.

Figura 6. *El ángulo muerto* (Lucia Giannoni, 2022). Foto: Gonzalo Quintana

Artículos

Giannoni aparece desnuda y poco a poco va tomando el espacio escénico con una danza frenética. A partir de estemomento se rompe por completo la convención espacio temporal construida anteriormente y la intérprete irrumpe en el público con su danza recorriendo todo el perímetro de la sala. El cuerpo escénico mediado anteriormente por la visión de una cámara es ahora una presencia física contundente. La distancia que generaban las pantallas entre el cuerpo de la intérprete y el público da un giro y se expone aparece la crudeza de un cuerpo en la total cercanía sin dispositivos intermediarios.

La obra explora la corporalidad desde diferentes perspectivas, no solo rompe la cuarta pared sino que también irrumpe en el espacio que habita el público generando así una noción de un presente compartido entre espectadorxs e intérprete.

Esta ilusión que proponía la pantalla, similar a la experiencia del cine o la televisión, se devela y se vuelve una experiencia íntima, por lo menos por dos razones: la desnudez del cuerpo de la intérprete y la cercanía de éste con los otros cuerpos presentes. La desnudez aparece acompañada de un tinte lúdico, despojada de toda intención solemne y que se desprende de los hábitos de seducción.

El universo de Giannoni se abre al público develando una obra producto del mestizaje entre la ficción y la propia biografía. Todas y cada una de las partes de esta instalación performática forman parte del mundo interior de la directora, y la creaciones una invitación a compartir esa intimidad.

El Ángulo Muerto se manifiesta como un archivo histórico de experiencias de la propia Lucía que, como dice Claudia Kozak (2012), interpelan de forma directa al espectador y su propia experiencia de vida. El texto literario que se expone al principio de la obra responde a la idea de presentación de un personaje, y a su vez la palabra es también imagen.

Tanto las ideas como la forma de llevarlas a cabo, hablan de la creadora. Incluso el uso de los diversos cuerpos no humanos de la escena hablan de la propia Lucía y su investigación de la mano de recursos tecno-poéticos. Ese cuerpo material y sus experiencias se ponen a merced de la investigación de la artista y de lxs espectadorxs. La obra de arte, devenida instalación performática, es el resultado de reflexiones que surgen del cuerpo como un espacio de conocimiento, un lugar que se habilita para el juego y la experimentación.

El Ángulo Muerto opera como una danza del deseo cuyo virtuosismo está lejos de ser una mecánica del poder (Foucault, 1975) para un cuerpo que opere como requiere cierta técnica, determinada por la rapidez y la eficacia, sino que es una danza delineada por un cuerpo en el que se exhibe el tiempo y su devenir.

Artículos

Todos los cuerpos

En el desarrollo de esta investigación entendimos que cuando hablábamos de *cuerpo como objeto de experiencia*, no nos referíamos únicamente al cuerpo de lxs performers. Debíamos enfocarnos además en esos otros cuerpos presentes en el acto performático, que resultan imprescindibles para comprender las lógicas que atraviesan nuestro tema de investigación. Estos cuerpos completan la obra, y sin ellos no es posible el acontecimiento performático.

Las obras de este tipo le devuelven al espectador su propio cuerpo. Esta es una operación que dialoga directamente con la relación intérprete/público. Hay una invitación a repensar el rol del espectador únicamente como observador para subvertirlo a visitante, transeúnte, participante directo de la obra. El cuerpo aparece entonces como un corpus (Nancy, 2003), es decir una integración de partes, órganos, miembros, imágenes y de todas las posibilidades sensibles que tiene éste para conocer. Ya no es la visión el único modo imperante de experiencia sensorial sino que hay una desjerarquización de las partes en el mismísimo territorio del cuerpo. En este tipo de obras aparece entonces la necesidad de contagiar al público de una presencia más activa o más despierta donde la interacción entre los cuerpos que presencian y presentan el acto performático se vuelve recíproca. Una parte necesita constantemente de la otra para lograr el funcionamiento de la maquinaria instalativa performática.

Ahora bien, la pregunta es de qué manera construye cada obra analizada esta venida a presencia del cuerpo; en qué medida podemos encontrar similitudes y diferencias entre ellas. En las tres obras podemos observar la idea de cuerpo como objeto de experiencia y experimentación. Todas comparten un espacio que aprisiona (no por requisito excluyente de la instalación) a lxs performers encerrándolxs ya sea en un cubo, en un local o entre material plástico. Es decir, que todas dialogan directamente con el *entorno* (Kozak, 2016) ubicándolo como característica principal en su composición. Podemos decir que es necesaria, en la instalación performática, la creación de un universo ficcional materializado en algunos otros objetos además de los cuerpos de lxs performers.

En el caso de *Topologías para cuerpos infinitamente inconquistables* el inflable plástico gigante delimita todo el espacio de la instalación. Estar por fuera del plástico significa estar en la periferia.

Para vivenciar la experiencia completa de la obra es necesario ingresar a la superficie del inflable, percibir desde las plantas de los pies esa materialidad, entrar en contacto con lxs performers, descubrir esos cuerpos prisioneros por debajo del material transparente. El coreógrafo y director Edgardo Mercado dice sobre esto, que “la idea era que el público pudiera moldear con su propio peso el inflable” (Entrevista personal, 15/06/23). Lxs visitantes, por lo tanto, cumplen una función concreta, son parte de la dramaturgia de la performance y sus cuerpos un elemento integrado a la composición de la obra. Aun cuando está trazada la división entre lxs performers debajo del plástico y lxs visitantes, el rol del lxs performers facilitadores es primordial para difuminar la muralla entre público y artistas. Podemos concluir entonces que la venida a presencia de los cuerpos de lxs visitantes se produce tanto en el aspecto espacial como en el sensorial. Por un lado desde aquellas sensaciones que puede despertar el contacto de los cuerpos entre sí (plástico, performers, visitantes), y por otro desde la relación de esos cuerpos en el espacio y todas las posibilidades de ocuparlo: centro, periferia, nivel bajo, medio y alto. Por ejemplo, lxs visitantes ingresando pie y pueden finalizar acostados sobre la superficie inflable. Así como en las otras dos obras mencionadas, dicha instalación invita al cuestionamiento acerca de cómo deseotransitar esta aventura, entregándoles a lxs visitantes una cuota de responsabilidad en el desarrollo de su propia experiencia.

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

En este sentido podemos decir que el creador de una instalación performática decide correr un riesgo, es decir, trabaja con los cuerpos en tiempo presente. Se trata de crear estrategias para lograr que los visitantes se involucren de manera activa e ingresen al imaginario que propone la instalación.

En la obra *El Ángulo Muerto* el dispositivo del cubo formado por cuatro pantallas, marca un centro desde el inicio. En la primera parte de la performance, la periferia es directamente territorio del público. Es el propio dispositivo el que al restringir la visión dadas las propias cualidades de un cubo, induce a los visitantes a rotar alrededor de él y así generar en ellos un estado activo, al mismo tiempo que alerta. El cuerpo deviene presencia a partir de la curiosidad y la autonomía para decidir de qué manera vincularse con el objeto. La periferia se vuelve entonces un escenario otro donde comienzan a tejerse nuevas relaciones espaciales entre los cuerpos de todos los participantes.

En relación a esto Lucía propone “Hacerse cargo de lo que trae un cuerpo, de lo que lleva un cuerpo y de lo que significa vincularse con él” (Entrevista personal, 25/05/23).

En el instante en el que se abre el cubo, develando así el cuerpo de la performer, el espacio performático sufre una ruptura. El diálogo performer- visitante se vuelve concreto y directo, ya sin mediaciones. Lucía a través de su danza expande su propio espacio de movimiento y se entremezcla con los cuerpos que presencian el acto performático. El cuerpo ficcional se vuelve materia real ante los ojos de los participantes, y todo organismo vivo presente se integra en la escena a través de la descentralización del espacio.

En *Estación en Tránsito* la vidriera delimita la distancia entre el territorio de la obra y el espacio de los transeúntes. En el caso de dicha obra, los visitantes no ingresan directamente a compartir el espacio de la instalación si no que lo experimentan a través de los performers.

Los cuerpos de los transeúntes se hacen presentes a raíz del distanciamiento del entorno y de la ruptura que propone la obra en relación a las lógicas habituales del espacio y la temporalidad que tiene ese lugar en particular (la estación de subte). La autonomía, al igual que en las otras dos obras, se hace presente en el momento en que los transeúntes deciden vincularse o no con la instalación, porque incluso no hacerlo también habla de la posibilidad y el deseo de elegir. A su vez, los visitantes tienen la posibilidad de elegir por cuánto tiempo desean extender su experiencia. Al ser la instalación performática de carácter duracional, la experiencia que se lleva cada espectador depende del momento de la performance que se presencie. Esto permite una reactualización constante de la experiencia y la vuelve particular para cada uno de los visitantes. No es lo mismo presenciar la performance en los primeros diez minutos, que hacerlo luego del transcurso de unas horas. Cada uno de los cuerpos que presencian el acto performático se lleva su propia experiencia en relación a un momento particular de la instalación. En suma, los transeúntes advierten esta venida a presencia a partir de la experiencia de lo efímero, que es al fin de cuentas una toma de conciencia acerca de lo que implica habitar el tiempo presente, un instante único, irrepetible e incapturable que solo se puede vivenciar permitiendo un registro sensible del cuerpo.

Analizar la instalación performática a partir de la perspectiva del cuerpo es colocar al cuerpo como motor de investigación y reflexionar acerca de sus lógicas en la contemporaneidad. Si la performance es una práctica corporal, la instalación performática entonces propone nuevos formatos para interactuar y contener a ese cuerpo atravesado por lo contemporáneo.

Los artistas del movimiento que eligen realizar obras de instalación performática están dialogando con una concepción del cuerpo que ya no separa la corporalidad del pensamiento o no piensa el cuerpo como objeto diferenciado del sujeto, a la manera cartesiana.

Artículos

Además, están cuestionando el disciplinamiento de los cuerpos en un sistema que los reclama como máquinas de productividad y los aleja de un registro más sensible que les permita reflexionar acerca de su vínculo con el mundo.

El aporte que realizan estxs artistas está directamente relacionado con el formato en que presentan sus obras: la creación de dispositivos incorporando nuevas tecnologías, el montaje en espacios no convencionales, la irrupción directa de lxs espectadores en el espacio físico de la obra, y sobre todo el alto grado de responsabilidad y autonomía que se confía al colectivo de visitantes brindándoles la posibilidad de decidir de qué manera vincularse con la experiencia dada. Hay en estxs artistas un pensamiento del cuerpo ampliado. No solo por las materialidades o dispositivos que utilizan, sino también por el interés de pensar en esos otros cuerpos que completan la obra e incluirlos como una parte más que aporta a la composición. Todos estos factores apuntan a la creación de un universo propio que le permita al visitante conocer ese mundo creado a partir de la experiencia con su propio cuerpo. Es en esta relación práctica con la instalación performática que se produce entonces la experiencia estética del cuerpo, en el cuerpo y para el cuerpo.

Luego de todo lo mencionado anteriormente podemos concluir que el aporte de un campo artístico a otro (artes del movimiento, performance, instalación) no es unidireccional sino que es recíproco. El *performance* le pide a las artes del movimiento que se corra de sus lógicas para reconfigurarse en un discurso disruptivo. Las artes del movimiento le piden a la instalación que contenga su experiencia sensible y a su vez la instalación le recuerda a las artes del movimiento el cuerpo como volumen poniéndolo en relación con otros cuerpos, ya sean estos humanos o no humanos. La instalación performática brinda la posibilidad de reflexionar y experimentar en lo práctico acerca de la naturaleza holística que es inherente a la experiencia sensible del cuerpo.

> Referencias

Álvarez Moser, K. (2020). *Edgardo Mercado estrena Topologías para cuerpos infinitamente inconquistables*. Noticias UNSAM. Recuperado el 10 de septiembre del 2022. <https://noticias.unsam.edu.ar/2016/05/20/edgardo-mercado-estrena-topologias-paracuerpos-infinitamente-inconquistables-en-el-centro-de-las-artes-unsam/>

Bishop, C. (2008). "El arte de la instalación y su herencia". *Revista Ramona* (78), 46-52.

Foucault, M. (2012). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. (2a. ed. revisada y corregida 4a. reimp.). Siglo Veintiuno.

Groys, B. y Cortés-Rocca, P. (2014). *Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra.

Haraway, D. J. (2020). *Manifiesto cibernético*. Kaótica.

Haraway, D.J. y Fernández, G.J. (2019). *Las promesas de los monstruos: ensayos sobre ciencia naturaleza y otros inadaptables*. Holobionte.

Kozak, C. (2016). *Tecnoéticas argentinas*. *Archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra.

Nancy, J-L. y Álvaro, D. (2007). *58 Indicios sobre el cuerpo*. La Cebra.

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [02-22]

El cuerpo como objeto de experiencia estética. Análisis de tres instalaciones performáticas realizadas en Buenos Aires (2016-2022) / M. Annoni y A. García
ISSN 2683-9318

Artículos

Nancy, J-L. y Bulnes, P. (2003). *Corpus*. Arena.

Taylor, D. (2012). *Performance*. Asunto Impreso.

> Fecha de envío: **12/02/2024**

> Fecha de aceptación: **30/04/2024**